

УДК 687.053

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА С РЕЗИНОВЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ В
ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ**

Мухамеджанова С. Дж.,

Турсунова З.Р.

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследований нитенатяжителя с двумя упругими амортизаторами по определению значений натяжений игольной нити при входе и выходе из нитенатяжителя, а также колебания тарелок нитенатяжителя при различных скоростных режимах работы швейной машины. Получены закономерности колебаний тарелок, анализами построенных графических зависимостей были рекомендованы основные параметры разработанной конструкции нитенатяжителя.

Ключевые слова. Швейная машина, нитенатяжитель, игольная нить, тарелка, амортизатор, резина, пружина, колебание, амплитуда, натяжение, жесткость, режим работы, тензометрирование, тахогенератор.

**RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF A TENSIONING
DEVICE WITH RUBBER SHOCK ABSORBERS IN A SEWING MACHINE**

Mukhamedjanova S. Dj.,

Tursunova Z.R.

Bukhara Engineering-Technological Institute

(e-mail:muxamedjanovasabrina@gmail.com)

Abstract. The article contains the results of experimental research of the thread tensioner with two elastic dampers for determining the values of the needle thread tension at the input and output of the thread tensioner, as well as the vibrations of the thread tensioner plates at different speed modes of the sewing machine. Patterns of thread tensioner vibrations have been obtained; analysis of the graphical dependences has recommended the main parameters of the developed thread tensioner design.

Key words. Sewing machine, thread-tensioner, needle thread, platter, shock-absorber, rubber, spring, oscillation, amplitude, tension, rigidity, operation mode, strain gauge, tachogenerator.

Известно, что одним из показателей качества строчки является расположение узелков переплетения в середине пакета стачиваемых материалов [1-3]. Расположение узелков переплетения в материалах зависит от соотношения сил натяжения челночной и игольной нитей, устанавливаемых с помощью регуляторов. Во избежание обрыва нитей силы, возникающие в них в процессе образования стежка, не должны превышать допустимых. На наш взгляд, наибольшее натяжение нитей следует ожидать в период затягивания стежка, так как в указанный момент осуществляется сматывание игольной и челночной нитей соответственно с катушки и шпули, причем при сматывании должны быть преодолены силы трения, создаваемые регуляторами натяжения. Для анализа указанных сил натяжения нитей необходимо выявить кинематические внешние воздействия сил трения на тарельчатом натяжителе на игольную и челночную нити, действующие со стороны рабочих органов швейной машины в период затягивания стежка и сматывания.

При этом важным является выравнивание натяжения нитей. Для этого нами были разработаны новые эффективные конструкции нитенатяжителей [4,5]. При этом тарельчатый натяжитель игольной нити выполнен с двумя резиновыми амортизаторами, а тарелки имеют возможность перемещения вдоль оси

нитенатяжителя при измененных натяжения нити. Для выравнивания натяжения челночной нити был предложен пластинчатый натяжитель имеющий форму балки равного сопротивления [6].

При этом основной целью экспериментальных исследований является изучение нагруженности и режимов работы привода при стачивании различных материалов, определение характера изменения натяжению нитей, как в существующем, так и в рекомендуемым вариантах исполнения натяжного устройства, обоснование оптимальных параметров нитенатяжителя на основе полнофакторных экспериментов. В связи с этим а задачи экспериментальных исследований входят: - изучение характера изменения крутящего момента и угловой скорости главного вала при стачивании различных материалов; - определение значений и характера изменений натяжений нити при входе и выходе из нитенатяжителя в существующем варианте тарельчатого натяжителя; - определение характера изменения натяжений нити при входе и выходе из рекомендуемой конструкции нитенатяжителя с резиновыми амортизаторами; - определение влияния параметров резиновых амортизаторов на значения натяжений нити; - на основе полнофакторных экспериментов обосновать основные оптимальные значения параметров нитенатяжителя.

Методика проведения экспериментов. Для измерения крутящего момента и натяжений нити при входе и выходе из нитенатяжителя был использован метод тензометрирования. Частота вращения главного вала и положений иглы были использованы специальные датчики и тахогенератор постоянного тока [7].

Для решении данной задачи нами была разработана экспериментальная установка на базе швейной машины ЯМАТА обычной конструкции с тарельчатыми натяжителями игольной нити. Общий вид экспериментальной установки приведен на рис. 1 а также показана группа нитенатяжителей для подачи нити на механизм подачи нити. На рис. 2 представлены общий вид и элементы натяжных устройств, как существующий конструкции (а), так и

рекомендуемой конструкции с резиновым амортизатором и пружинным нажимным элементом (б), а также вид нитенатяжителя только с резиновыми упругими элементами (в).

При этом в существующий конструкции нитенатяжителя тарельчатые натяжители прижимаются между собой винтом и конической пружиной. Левая тарелка будет неподвижным а правая прижимает нить между тарелками. В рекомендуемой конструкции нитенатяжителя тарелки имеют возможность двигаться по оси устройства, а с двух старон они прижаты друг к другу резиновыми амортизаторами (см. рис. 2, б). При этом резиновые амортизаторы могут быт выполнены с одинаковыми параметрами, а также могут иметь различные характеристики.

Марки резин испытуемых при их использовании в качестве амортизаторов в натяжителях швейной машины: 1338, НО-68, 1847, 1825МВС, 3826 МВС, 7В-14МВС

На рис.3 представлена электротензометрическая структурная схема экспериментальной швейной установки для измерения крутящего момента, натяжений нити в швейной машине.

Тензометрическая схема включает использование тензодатчиков для измерения крутящего момента на главном валу [8], а также натяжения нити перед входом и выходом, из тарельчатого нитенатяжителя.

Рис 1. Общий вид швейной машины с механизмами подачи и регулирования натяжения нити.

Рис 2. Общий вид и элементы натяжных устройств, как существующий конструкции (а), так и рекомендуемой конструкции с резиновым амортизатором и пружинным нажимным элементом (б), а также вид нитенатяжителя только с резиновыми упругими элементами (в).

Рис. 3 Электротензометрическая структурная схема экспериментальной установки для измерения крутящего момента на валу привода а также натяжений игольной нити швейной машины.

1-Швейная машина ЯМАТА. 2-Приводной шкив машины. 3-катушка с нитью. 4-нитенаправитель. 5-нитенатяжитель. 6-тензометрический датчик для контроля натяжения нити. 7-механизм подачи нити. 8-Реохордный датчик хода иглодержателя. 9-прижимная лапка. 10-датчик Холла для контроля частоты вращения главного вала цикла машины. 11-токосемник. 12-тахогенератор для измерения ускорения работы машины. 13-тензометрический усилитель. 14-Цифровой преобразователь LTR-154. 15-Цифровой осциллограф. 16-ЭВМ. 17-регулятор шага строчки. 19- механизм реверса механизма подачи ткани

При этом для измерения параметров был использован цифровой преобразователь LTR-154 [15], цифровой осциллограф 16-ЭВМ (см. рис.3). Используются специальные тензобалочки для измерения натяжения нити [9].

Для проведения экспериментальных исследований были учтены следующие значения следующих параметров машины: натяжения нити на входе к глазку нитинатяжителя и натяжения нити на выходе из нитинатяжителя; приведенная жесткость амортизатора на натяжном механизме; частота вращения главного вала швейной машины. Полученные результаты фиксировались на осциллограммах в виде записей диаграмм. При этом были учтены методы приведенные в работах [17,18,19].

Список использованных источников

1. Shukhratzoda G. et al. Mukhamedjanova," Design development and mathematical model of vibrations of plates of the tension regulator of the tension needle sewing machine //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 7. – С. 10208-10210.

2. Farida, Bozorova, and Mukhamedjanova Sabrina. "Simulation Of Forced Vibrations Of The Elements Of A Sewing Machine's Compound Foot." Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent 10.3 (2020): 22-25.

3. Ганчини Шухратзода, А.Джураев, М.А.Мансурова, С.Дж.Мухамеджанова, "Разработка конструкции и математическая модель

колебаний тарелок натяжения игольной нити швейной машины”/ *Фан ва технологиялар тараққиёти илмий–техникавий журнал* №3/2019 16-22 б.

4. Шухратзода Г., Мансури Д.С., Мансурова М.А., Джураев А., Мухамеджанова С.ДЖ. “Моделирование свободных колебаний пластины регулятора натяжения челночной нити швейной машины”/ “*Фан ва технологиялар тараққиёти*” *Илмий–техникавий журнал* №4/2019 27-30 б.

5. Мансурова М.А., Джураев А., Ахророва М., Мансурова Д.С. Кинематический анализ механизма перемещения материала швейной машины. «*Иновацион ишланмалар самарадорлигини оширишда таълим, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги ҳамкорликнинг роли*» илмий амалий анжумани маърузалар матнлари тўплами, Наманган 23-24.05.2013, С. 28-31.

6. Мансурова Д.С. Разработка и обоснование параметров механизма толкателя нижней нити швейной машины двухниточного цепного стежка [Текст]: дисс... канд. тех. наук: 05.02.18 / Д.С. Мансурова - Худжанд, 2007. -225 с.

7. A.Djurayev,S.Yunosov, A.Mirzaumidov, X.Umarov, A.Matkarimov “Development of An effective design and calculation for the benching of a gin saw cylinder”// *International journal Advanced Science and Technology*. Vol. 29, № 4, 2020, pp 1371-1390

8. A.Djurayev, K.Yuldashev “Dynamics of the Screw Conveyor for Transportation and Cleaning of Fiber Material”// *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 29, No. 5, (2020), P. 8557-8566. ISSN: 2005-4238.

9. **A.Djurayev**, Sh. S. Khudaykulov, A. S. Jumaev “Development of the Design and Calculation of Parameters of the Saw Cylinder with an Elastic Bearing Support Jin” // *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-5, January 2020